

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

G'aniyeva Nigora Olimbekovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ROBERT PINSKIYNING "JERSEY YOMG'IRI" SHE'RINING MORFOLOGIK TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY